

ECONOMIC SCIENCES

АМЕРИКА- СТРАНА ИММИГРАНТОВ

Магеррамова С.Э.

*Доцент доктор философии по экономике
Азербайджанский Университет Языков
<https://orcid.org/0009-0009-4978-8103>*

AMERICA IS A COUNTRY OF IMMIGRANTS

Maharramova S.

*Associate Professor, PhD in Economics
Azerbaijan University of Languages*

Аннотация

В последнее время одной из глобальных проблем стала иммиграция населения всех стран. Причины, такие как военные конфликты, политические преследования, природные катаклизмы и одной из основных причин — это экономическая нестабильность, Люди эмигрируют в страны с сильной экономикой и с стабильной социальной политикой в отношении эмигрантов. Иммиграция - это процесс движения группы или потока населения одной страны в другую. Этот процесс ведет с собой как положительные, так и отрицательные моменты, что сказывается на экономике, обществе и религиозной стороне принимающей страны. Поэтому должен быть выработан специальный механизм для принятия эмигрантов, который бы регулировал все сферы их проживания в принимающем государстве соответственно с законодательством и порядком принимающей страны. На самом деле эти процессы представляют собой не только экономическую, но и междисциплинарную концепцию, касающуюся всех аспектов нашей жизни. В этом контексте целью данного исследования является изучение концепции процесса иммиграции как глобальную проблему мирового сообщества в рамках устойчивого развития. Это исследование вносит вклад в исследования и литературу в области миграционных процессов в мире. Чрезвычайную важность движение эмигрантов оказывает на экономики как принимающей, так и страны-донор и для всех стран мира необходимо изучить более глубоко.

Abstract

In recent years, immigration has become one of the global challenges facing countries around the world. Causes such as armed conflicts, political persecution, natural disasters, and one of the main factors—economic instability—drive people to migrate. People emigrate to countries with strong economies and stable social policies toward immigrants. Immigration is the process of movement of a group or flow of population from one country to another. This process brings both positive and negative effects, influencing the economy, society, and the religious aspects of the host country. Therefore, a special mechanism should be developed for receiving immigrants, which would regulate all aspects of their residence in the host state in accordance with the legislation and order of the receiving country. In fact, these processes represent not only an economic phenomenon but also an interdisciplinary concept affecting all aspects of our lives. In this context, the aim of this study is to examine the concept of the immigration process as a global problem of the world community within the framework of sustainable development. This research contributes to existing studies and literature in the field of global migration processes. The movement of migrants is of critical importance to the economies of both host and donor countries, and for all countries worldwide it is necessary to study this issue in greater depth.

Ключевые слова: иммиграция, эмигранты, иммиграционная политика, иммиграционный поток, Америка и американцы.

Keywords: immigration, emigrants, immigration policy, immigration flow, America and Americans.

Иммиграция сегодня — это предмет горячих споров и дискуссий в правительственных кабинетах практически во всех странах мира. Особенно остро стоит этот вопрос в Соединенных Штатах Америки. Иммиграция и миграция в целом, как уже было сказано ранее, сложное и многогранное явление, которое может иметь, порой неоднозначные последствия. То, что иммиграция оказывает воздействие на рынок труда и экономику страны в целом, это неоспоримый факт. Однако вектор этого воздействия для каждой отдельной страны свой.

Влияние - иммиграции носит противоречивый характер — имеются, несомненно, позитивные стороны, этого процесса, есть и отрицательные.

Иммиграция - горячо оспариваемая проблема в Соединенных Штатах. Как и в других странах, в США имеются две диаметрально противоположные точки зрения относительно воздействия иммигрантов на экономику страны. При этом каждая сторона, ссылаясь на результаты проведенного исследования, доказывает свою правоту. Причем такие дебаты распространены не только среди представителей власти, но и в научных сообществах страны.

В процессе исследования, проанализировав значительный объем данных официальных статистических служб США, а также результаты выборочных обследований, мы заключили, что иммиграция для Соединенных Штатов, в основном, оказывает позитивное влияние.

Воздействие иммиграции на принимающую страну можно определить, оценив ее влияние на следующие основные аспекты:

- влияние иммиграции на численность и структуру населения;
- влияние на рынок рабочей силы;
- влияние иммиграции на экономику в целом.

Влияние иммиграции на рынок труда. Проблема воздействия иммиграции на рынок рабочей силы для США не новая. На протяжении всей своей истории эта проблема не утрачивала актуальность даже в прошлые столетия, когда в иммиграции все видели основной фактор экономического роста и всячески поощряли ее. В наше время подход к иммиграции изменился. Сейчас США переживают новую волну иммиграции, которая отличается от предыдущих волн и в количественном, и в качественном отношении. По данным министерства труда США, в 2008 г. численность иностранных рабочих составила 24,1 млн. чел., что составляет 15,7% в общей численности: всех занятых в экономике. По сравнению с 2006 г., этот показатель увеличился на 0,4%.

В конце XX - начале XXI вв., был проведен ряд исследований американскими учеными. Для объективности, приведем пример выводов, которые сделали американские демографы, имеющие диаметрально-противоположные взгляды, относительно влияния иммигрантов на рассматриваемую проблему. Дж. Боржас (Borjas), исследовав доходы низкоквалифицированных работников в 1980-2000 гг., сделал вывод о том, что из-за иммиграции доходы в этой категории работников снизились на 8,9% при том, что общее снижение доходов составило 11%. В то же время ряд других исследователей выявили более скромное влияние иммиграции на заработную плату. F.Rivera-Batiz отмечает, что, хотя иммиграция и увеличила заметно с конца 80-х годов XX в. число работников с низким уровнем образования, ее влияние на уровень заработной платы минимально. Наиболее основательно к данной проблематике подошли экономисты Р. Фридберг (Friedberg) и Д. Хант (Hunt). Применив математические методы анализа динамики заработной платы в период с 1980-1995 гг., они пришли к выводу, что увеличение на 10% доли иммигрантов в общей численности трудовых ресурсов приведет, максимум, к падению уровня заработной платы на 1%. На уровень оплаты труда оказывает влияние множество других факторов, в числе которых уровень образования и квалификация работника, сложившаяся экономическая конъюнктура и др. В этом как раз и заключается сложность оценки влияния иммиграции на рынок труда.

Уровень образования является одним из основных факторов, оказывающим влияние на доходы. Это утверждение справедливо, как для коренных

американцев, так и для иммигрантов. Сводные результаты анализа уровня заработной платы среди коренного населения и иммигрантов, и ее дифференциации, в зависимости от уровня образования,

Вторым, немаловажным, вопросом, является степень влияния иммигрантов на уровень безработицы в стране. Из курса экономической теории известно, что уровень безработицы отражает сложившуюся экономическую ситуацию в стране: Ярким примером служит финансовый кризис, который мы наблюдаем сегодня. Никто не будет спорить, что резкий всплеск безработицы стал следствием не иммиграции, а ухудшения состояния самой экономики. Финансовый кризис, в первую очередь, ударил по иммигрантам, как менее защищенной категории работников. Уровень безработицы среди иммигрантов, впервые за последнее десятилетие, превысил уровень среди коренных американцев. За первый квартал 2009 г. уровень безработицы среди иммигрантов составил 9,7%, в то время как среди коренных работников значение этого показателя составляло 8,6%. В третьем квартале 2007 г. уровень безработицы среди иммигрантов составлял 4,1%, для коренных - 4,8%. Таким образом, за полтора года, вследствие финансового кризиса, показатели безработицы увеличились более чем в 2 раза. Однако, как видно из приведенных данных, уровень безработицы среди иммигрантов вырос на 5,6%, тогда как для коренных американцев только на 3,8%. Уровень безработицы среди иммигрантов, не имеющих диплома об окончании средней школы, увеличился в I квартале 2009 г. на 9,9% по сравнению с III кварталом 2007 г. до 14,7%. Для коренных американцев из этой же группы уровень безработицы вырос за этот же период на 7,9%.

Нельзя обойти стороной и прямое влияние иммиграции на рынок труда. Это воздействие детерминируется из иммиграционной политики США. Одним из основных пунктов в получении статуса постоянного жителя США являются преференции для инвесторов, вкладывающих средства в депрессивные районы или в сельское хозяйство страны. Одним из основных условий является создание не менее 10 рабочих мест для граждан и постоянных жителей США. За последний период число таких иммигрантов возросло со 129 в 2004 г. до 809 человек в 2007 г. Таким образом, в 2007 г., помимо инвестиций, иммигранты, как минимум, создали 8090 новых рабочих мест для американцев. Закон устанавливает только минимальное значение в 10 мест. К сожалению, полных данных о том, сколько рабочих мест было создано на самом деле, нет. Можно с уверенностью сказать, что реальная цифра намного больше.

Исследование влияния трудовой иммиграции на среднее значение недельного дохода местных работников показало очень слабую связь. Для расчета были взяты данные о численности иммигрантов и уровне дохода за период с 1992 по 2007 гг. включительно. Значение полученного коэффициента корреляции составило 0,35, коэффициента детерминации - 0,12. Таким образом, только 12% вариации среднего недельного дохода объясняется вариацией численности трудовых иммигрантов.

Однако, положительный знак коэффициента корреляции говорит о том, что иммиграция не является фактором снижения заработной платы местного населения в целом.

Рассмотрим вопрос, насколько иммигранты возвращают, через налоги, различные социальные блага. Ответ на этот вопрос будет зависеть в первую очередь от возраста и образования иммигранта на момент прибытия в страну. Возраст иммигранта — основной детерминант воздействия на экономику страны. Иммигранты трудоспособного возраста, продавая свой труд, будут полноценным источником налоговых и иных обязательных отчислений в бюджеты. Иммигранты более ранних возрастов первое время действительно будут потребителями социальных услуг, однако этот период временный, поскольку после вступления в трудоспособный возраст они станут полноценными налогоплательщиками, в то время как иммигранты-старших возрастных групп, т.е. пенсионного возраста, естественно, будут основными потребителями социальных услуг в долгосрочной перспективе. Однако и здесь возможны, случаи, когда иммигранты, получающие пенсии, продолжают заниматься полноценной трудовой деятельностью, тем самым частично компенсируя затраты государства на их содержание.

Исследуя возрастную структуру постоянных иммигрантов, можно оценить положительное влияние. Иммигранты в возрастной группе от 60 лет составляли 8,6% всего потока-в 2007 г., доли иммигрантов в возрасте до 16 лет - 16,7%, таким образом, 74,7% иммигрантов, получивший статус постоянного жителя США находятся-в трудоспособном возрасте.

Следующим детерминантом влияния иммиграции на экономику является время, а точнее период времени, который исследуют. Большинство противников иммиграции при исследовании влияния тех или иных ее аспектов рассматривают их в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, это неправильно. Последствия иммиграции необходимо рассматривать на макроуровне и только за достаточно-длинный период времени. Это опять же связано с самой природой такого явления, как миграция. Исследовать влияние за один или даже два года невозможно. Если семья иммигранта многодетна и все дети дошкольного или школьного возраста, социальные выплаты будут значительными, что отразится в так называемом пассиве баланса. Этими-данными и оперируют противники! иммиграции, ссылаясь на цифры. Но пройдет некоторое время, эти дети вступят в трудоспособный возраст и станут полноценными гражданами страны, вносящими свою- частичку в экономику США. Однако это уже никто не будет подсчитывать, поскольку они будут считаться постоянными жителями. Таким образом, в краткосрочной перспективе, иммиграция действительно может оказать отрицательное воздействие на экономические показатели, но уже в среднесрочной и долгосрочной перспективе это отрицательное воздействие в полном объеме перекроется положительными результатами.

Рассматриваемое выше влияние иммиграции на экономику США, больше относилось к косвенному. В арсенале современной иммиграционной системы США, есть один пункт, при выполнении которого, экономика страны в любом случае оказывается в выигрыше от иммигрантов. Наравне с тем, что мы отметили выше, иммигранты создают новые рабочие места; иммиграция, основанная на преференциях для инвесторов, предполагает помимо создания 10 новых рабочих мест, также инвестирование в экономику страны не менее 500 тыс. долл. США. Законом установлены две категории иммигрантов-инвесторов. В первой категории потенциальному иммигранту необходимо инвестировать не менее 500 тыс. долл., во второй не менее 1 млн. долл. США. Как было сказано в первой главе нашего исследования, разница только в количественных ограничениях - квоте. Для тех, кто инвестирует от 500 тыс. до 1 млн. долл. квота составляет 3 тыс. виз и 7 тыс. виз при инвестировании свыше 1 млн. долл. США.

В 2007 г., как и во всех других годах, квота ни разу не была превышена. Но, тем не менее, положительные результаты имеются. В 2007 г. такими преференциями воспользовались 809 человек. К сожалению, нет данных относительно того, сколько было инвесторов в каждой из категорий. Поэтому, чтобы не получить завышенные данные, условно приняли в расчет, что все эти иммигранты инвестировали по 500 тыс. долл. США, т.е. чистые инвестиции в экономику США от данного вида иммиграции составили 40,5 млн. долл. США. Конечно, по сравнению с ВВП страны, это ничтожно маленькая цифра, однако мы произвели расчет по минимальным критериям. Во-вторых, необходимо учитывать косвенное влияние, а именно эффект от этого инвестирования в будущем: расширение производства, увеличение числа рабочих мест, увеличение налоговых отчислений.

Положительный эффект от иммиграции наблюдается в повышении производительности труда. Создавая определенную конкуренцию, иммигранты вынуждают коренных американцев, особенно с низкой квалификацией, работать более продуктивно, а также повышать свою квалификацию с целью сохранения своего рабочего места и дальнейшего карьерного роста.

Программа по выдаче виз H-1B, по которой зарубежные специалисты приезжают работать в США, была введена Законом об иммиграции в 1990 г., когда после резкого скачка в развитии технологий в страну ежегодно приезжали почти 200 тыс. квалифицированных специалистов. В 2005 г. правительство уменьшило квоту в 2 раза. Ряд корпораций неоднократно высказались за увеличение лимита рабочих виз. Заснятие ограничений особенно активно ратуют IT-компании, которые остро нуждаются в талантливых сотрудниках-иностранцах. Некоторые члены палаты представителей конгресса США, лоббирующие интересы компаний «Силиконовой долины», также выступают за увеличение квот, либо за их полную отмену.

Основными странами выезда ученых и высококвалифицированных рабочих являются: Индия -

600 тыс. человек, Мексика — 500 тыс. человек, а также Филиппины, Китай, Канада, Германия и Великобритания.

Денежные переводы иммигрантов - еще один из спорных вопросов при оценивании влияния иммиграции на экономику страны. Противники иммиграции, в качестве аргументов в свою пользу, активно используют данные о размерах денежных переводов иммигрантами в свои страны для манипулирования сознанием простых граждан. Этот показатель важен, поскольку может быть отслежен статистическими службами. Однако, как показывает практика, точных данных ни одна служба предоставить не может. По данным Всемирного Банка, в 2006 г. объем денежных переводов из США составил 42,2 млрд. долл. Некоторые исследователи считают, что эта цифра на порядок выше. В США, как и в каждой стране, можно найти приверженцев широко распространенного мнения, что вывоз или перевод заработанных денег оказывает исключительно негативный эффект для экономики страны. На наш взгляд, намного важнее знать законность этого дохода, а также были ли с него уплачены налоги в соответствии с законодательством страны. Возможно, экономика страны получила гораздо больше выгоды от трудовой деятельности иммигранта. К тому же, значительную часть своего заработка иммигрант тратит на текущее потребление в стране пребывания, тем самым создавая дополнительный спрос на товары и услуги.

На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что иммиграция, в целом, оказывает позитивное влияние на экономику. Результаты эмпирических исследований показывают необоснованность целого ряда обвинений, выдвинутых противниками иммиграции. В иммиграции, конечно, есть и отрицательный момент: в частности, ее влияние на рынок труда низкоквалифицированных рабочих, а также проблема незаконных иммигрантов. Но при этом иммигранты способствуют экономическому росту страны, создавая предприятия, занимая вакантные рабочие места, производя все больше товаров и услуг, это ведет к увеличению налоговых отчислений.

Они формируют дополнительный спрос на товары и услуги, приносят свой опыт и квалификацию, производят товары, ранее недоступные или только импортируемые, тем самым снижая их стоимость. Особо ценен вклад иммигрантов в высокотехнологические отрасли экономики, а также в научную сферу деятельности. Вместе с коренными американцами, иммигранты вместе способствуют экономическому росту и благосостоянию всей нации.

В заключении, хотелось бы отметить, что, даже не вдаваясь в глубокий анализ различных экономических показателей, по результатам исследования влияния иммиграции на численность и структуру США, можно сделать вывод о том, что иммиграция является основным геополитическим фактором существования США, как сверх державы, поскольку, как нами было доказано в первой части этой главы, иммиграция является основным фактором роста численности населения.

Во второй половине XX в. в иммиграционной политике США произошли изменения, которые ознаменовали новый этап в развитии взаимоотношений иммигрантов с принимающей их страной. Либерализация политики в отношении иммигрантов с 1965 г. решила ряд острых проблем, накопившихся в течение реструктуриционной иммиграционной политики. Вместе с тем, по мере развития и укрепления внешнеэкономических связей между странами, а также связанного с этими процессами прибытия новых иммигрантов, снова вынудили американских законодателей? искать новые пути решения проблем; связанных с иммиграцией. Самое сложное, что предстояло сделать, это направить иммиграционный поток в то русло, которое служило бы на благо процветания страны и всей нации.

Спустя всего 10 лет после принятия Закона об иммиграции 1965 г., стало ясно; что новая иммиграционная система не справляется с возложенными на нее обязанностями. В 1978 г. Конгрессом была создана специальная комиссия, в задачи которой входила разработка рекомендаций по реформированию иммиграционной политики. Новая иммиграционная система должна была решить ряд важных задач. А именно:

- разработка механизма, упрощающего процедуру получения американского гражданства для родственников граждан США;
- создание условий, которые обеспечивали бы привлечение в страну высококвалифицированных рабочих, ученых и деятелей искусства;
- развитие экономически отсталых регионов страны, а также создание новых рабочих мест для местных жителей США посредством внедрения нового канала иммиграции - бизнес-иммиграция;
- выработка мер, направленных на увеличение этнического разнообразия иммиграционного потока;
- разработка инструментов, направленных на поддержку лиц, которым необходимо временное убежище и которые по тем или иным причинам не могут в данный момент времени проживать в своей родной стране.

Основной новой иммиграционной системы США стал Закон об иммиграции 1990 г., подписанный президентом США Дж. Бушем 29 ноября 1990 г. Он установил общую квоту для выходцев из других стран, получающих иммиграционный статус, которая составила в 1992-1994 финансовых годах - 700 тыс., а начиная с 1995 финансового года, 675 тыс. человек. Число иммигрантов из любой страны не должно превышать 7% от всех прибывших.

Иммигранты, которые могут претендовать на получение статуса беженца, но которые не могут въехать в США в этом статусе, по причине исчерпания ежегодной квоты, могут воспользоваться особым режимом въезда. Они могут въехать в статусе «пароль» - условное разрешение на въезд с возможностью приобретения иммиграционного статуса в будущем.

США также могут предоставить убежище лицу, которое вынуждено покинуть свою страну по причине того, что там оно подвергалось или будет

подвергаться преследованию. Количественные квоты для этой категории иммигрантов не установлены.

Главной особенностью нового иммиграционного закона является появление категории лиц, получающих статус временной защиты. Он предоставляется жителям тех стран, в которых наблюдается крайне нестабильная обстановка, чаще всего в результате вооруженных конфликтов, природных стихий, в том случае, если эти обстоятельства могут привести к существенным, но временным ухудшениям условий жизни. Список стран и также общее число таких иммигрантов определяется правительством США. Срок действия статуса временной защиты может варьироваться от 6 до 18 месяцев. Лица, обладающие данным статусом, не могут быть депортированы, и они не могут покинуть территорию США, а также претендовать на получение статуса постоянного жителя США. Главной задачей правительства США, разработавшего столь обширное разнообразие не иммиграционных виз, было упорядочивание оснований; по которым: иммигрант может въехать в страну. Принятие новых законов чаще всего сопровождается ужесточением условий к потенциальным иммигрантам, а также к тем, кто уже получил статус постоянного жителя США. Но основой иммиграционной системы в настоящее время по-прежнему остается Иммиграционный закон от 1990 г.

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. На протяжении всего времени существования США иммиграция являлась сильной стороной национальной идентичности. Сегодня в Соединенных Штатах каждый восьмой житель является или являлся иммигрантом, т.е. был рожден за пределами США. Это самый высокий уровень иммигрантов в общей численности населения страны со времен 20-х годов XX века.

2. Иммиграция оказывает определяющее влияние на демографическую ситуацию США. Ежегодно численность населения страны увеличивается на 1%. Иммигранты обеспечивают более половины годового прироста численности населения. Иммигранты имеют большее число детей, по сравнению с тем числом, которое бы у них было, если бы они остались в своей родной стране. Это справедливо в отношении почти всех этнических групп. Уровень образования женщин-иммигранток является одним из основных факторов, определяющим число детей. Женщины с более низким уровнем образования склонны заводить большее число детей, нежели те, кто имеет более высокий уровень образования.

3. Иммиграция в целом оказывает положительное влияние на рынок труда. Иммигранты выполняют многие общественно необходимые работы в тех секторах, которые остро испытывают структурную нехватку рабочей силы. В первую очередь это касается низкооплачиваемых, непрестижных, тяжелых и опасных работ, на которые неохотно идут местные жители. Широкое использование дешевого низкоквалифицированного труда иностранцев служит важным фактором функционирования

целого ряда традиционных-отраслей, таких как аграрный сектор; доля иммигрантов в котором составляет 70% от общего числа занятых. Нигде вклад иммигрантов не был более очевиден, как в высокотехнологичных и наукоемких секторах.

Современный финансовый кризис по-разному сказался на американском рынке труда. Больше всего от него пострадали именно иммигранты, уровень безработицы среди иммигрантов превышает аналогичный показатель среди местного населения, особенно эта диспропорция наблюдается в низкоквалифицированном сегменте рынка труда.

4. Иммиграция является одним из основополагающих факторов роста экономики США. Производя и потребляя национальную продукцию, выплачивая налоги и социальные взносы, делая сбережения, иммигранты увеличивают ВВП США. Вклад иммигрантов в производство ВВП был особенно существен в послевоенные годы.

5. Основой современной иммиграционной политики является Закон 1990 г., который с некоторыми дополнениями и поправками действует и сегодня. Общая квота установлена в 675 тыс. человек в год, начиная с 1995 г., причем число иммигрантов из любой страны не должно превышать 7% от всех прибывших.

7. В результате проведенного исследования, нами были разработаны концептуальные положения по совершенствованию миграционной политики с учетом накопленного опыта, в области привлечения иммигрантов

Список литературы

1. Act of March 3, 1875. U.S. Citizenship* and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
2. Armed Force Immigration. Act of October 1, 1991. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
3. Chinese Student Immigration Act of October 9, 1992. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
4. Chinese Exclusion Act of May 6, 1882. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
5. Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of September 30, 1996: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
6. Immigration and Nationality Act Amendments of October 3, 1965. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
7. Immigration Reform and Control Act of November 6, 1986. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
8. Immigration Act of February 5, 1917. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
9. Immigration Act of November 29, 1990. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
10. Soviet Scientists Immigration Act of October 9, 1992. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>

11. Quota Law of May 19, 1921. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
12. Welfare Reform Act of August 22, 1996. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
13. American Community Survey. U.S. Census Bureau: <http://www.census.gov>
14. Foreign-born workers: labor force characteristics in 2008. U.S. Department of
15. Gabaccia D. and Ruiz V. American Dreaming, Global Realities. Rethinking U.S. Immigration History. University of Illinois Press, 2006. - 576 p.
16. Historical Immigration and Naturalization Legislation. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): <http://www.uscis.gov>
17. Архангельский-В.Н, Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В., Кузнецов В.Н. Стратегия демографического развития России. — М.: ЦСП, 2005. - 208 с.
18. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. ТЕИС. М., 2005.